

ÁFRICA: COMPETENCIA Y SUSTITUCIÓN EN UN ENTORNO ESTRATÉGICO DE RIVALIDAD. INTRODUCCIÓN AL NÚMERO ESPECIAL

María Ángeles Alaminos¹ , Antonio Marquina²
Universidad Loyola-Andalucía, UNISCI

Resumen:

Este número especial de la Revista UNISCI se centra en la rivalidad creciente entre Estados existente en África y pretende ofrecer una visión comprensiva del papel de distintos actores internacionales estatales en el continente africano, abarcando tanto el rol de las antiguas potencias coloniales, como la expansión creciente de China y el auge de la presencia e intervención de nuevos actores estatales con intereses políticos y económicos en el continente.

Palabras Clave: Rivalidad, competición, actores estatales, África, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, China, Rusia, Estados de Medio Oriente, Estados iberoamericanos.

Title in English: Africa: Competition and replacement. A strategic environment of rivalry. Introduction to the special issue

Abstract:

This special issue of UNISCI Journal focuses on the growing inter-state rivalry in Africa and aims to provide a comprehensive overview of the role of the various State actors on the African continent, covering the role of the former colonial powers, the growing expansion of China and the rise of new actors with political and economic interests on the continent.

Key words: Rivalry, competition, state actors, Africa, the United States, the European Union, the United Kingdom, France, China, Russia, Middle Eastern States, Iberoamerican States.

Copyright © UNISCI, 2022.

Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión de UNISCI. *The views expressed in these articles are those of the authors, and do not necessarily reflect the views of UNISCI*

¹ María Ángeles Alaminos-Hervás es Profesora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía. E-mail: < Email: maalaminos@uloyola.es >

² Antonio Marquina es Catedrático en Seguridad y Cooperación Internacional (emérito), y Director de UNISCI. E-mail: < amarqbar45@gmail.com >

DOI: <http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-146>

1. Introducción

Este número especial de la Revista UNISCI versa sobre la creciente rivalidad de las grandes potencias y potencias regionales en el continente africano. La búsqueda de influencia económica, política y estratégica en África por parte de varias potencias mundiales y emergentes ha generado una creciente competencia multipolar y ambiciones renovadas en el continente, que se han calificado de “nueva o segunda lucha por África”, en alusión al primer reparto, o expolio, realizado durante el periodo colonial.³

La temática de este número especial se centra, por tanto, en esta realidad de competición y rivalidad y pretende ofrecer una visión comprehensiva sobre el papel de distintos actores internacionales en el continente africano, abarcando tanto el rol de las antiguas potencias coloniales, como la expansión creciente de China y el auge de la presencia e intervención de nuevos actores con intereses políticos y económicos en el continente.

En este sentido, se incluyen una serie de artículos sobre el rol en el continente, o en partes del mismo, de los siguientes actores externos implicados: China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, los países árabes y medio-orientales, Reino Unido, Francia, y los países de América Latina, por parte de renombrados académicos y expertos en la materia.

En esencia, el objetivo principal del presente número especial es comprender cuáles son las motivaciones que guían la acción de los actores implicados en el continente, aprehender la construcción de nuevas esferas de influencia, explicitar los objetivos económicos, políticos y securitarios subyacentes, y reflexionar sobre las consecuencias de esa presencia externa para los Estados y las sociedades africanas.

De hecho, se ha querido dedicar el número sesenta de la Revista UNISCI a reflexionar sobre el devenir del continente africano para conmemorar de forma expresa los sesenta años de las independencias africanas⁴, celebradas en 2020, considerando de manera intencionada que puede ser un momento propicio para poner al continente africano en el foco, especificar las principales transformaciones políticas y económicas, y abordar algunos desafíos globales para el continente en el marco de la disputa económica y geopolítica de las potencias internacionales por el mismo, que se ha exacerbado desde la década de 2000. Si 1960 representaba el año de la esperanza y el eventual fin del dominio de las potencias externas, asistimos en la actualidad a otro momento clave de disputa por los recursos económicos y la influencia política en el continente africano.

Así pues, en este número especial nos hemos centrado en analizar la influencia de la presencia externa en África, las acciones y los intereses externos que influyen los procesos políticos y económicos de las últimas décadas, a partir del siglo XXI, y su impacto en el continente.

³ En el número especial nos centramos en el periodo poscolonial, y de manera significativa en las últimas décadas, a partir del nuevo milenio, por la temática abordada. Sin embargo, el análisis del colonialismo y de sus consecuencias para África constituyen un punto de partida imprescindible a la hora de estudiar la evolución del continente en las décadas que siguen a las independencias y hasta la actualidad, dada la influencia que ha tenido el reparto de los territorios africanos, la fragmentación del continente mediante la imposición de fronteras arbitrarias y la conformación de Estados-nación modernos de manera exógena al continente. A este respecto, véase: Alaminos Hervás, María Ángeles: “Desarrollo político y económico en África: sesenta años de transformación”, *Revista de Fomento Social*, vol. 76, nº2 (2021), pp. 249-286.

⁴ En términos generales, el año 1960 es considerado el “año de África”, ya que en ese año un gran número de países africanos obtuvieron su independencia formal, en concreto diecisiete países de África subsahariana. No obstante, los movimientos por la liberación nacional y la descolonización comenzaron en la década de los años cincuenta, y el proceso no se dio por terminado hasta la década de los años noventa, con la celebración de las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, en el año 1994, y el primer gobierno basado en la regla de la mayoría.

La comprensión de la evolución del continente africano, de sus subregiones, países y sociedades, implica una multiplicidad de análisis y reflexiones desde distintos ámbitos disciplinarios, que revisten gran complejidad, como parece evidente. Hemos de resaltar, como premisa previa, la diversidad y heterogeneidad de los países africanos, así como de sus sistemas políticos y económicos, pero en los distintos artículos está patente también un enfoque abarcador del continente, con el objetivo de elucidar algunos factores y dinámicas que resultan relevantes para explicitar las interacciones del continente con los actores externos y la competición geopolítica a nivel global.

2. Contexto histórico

La presencia e implicación de actores externos en el continente africano no es nueva ni reciente, sino que hunde sus raíces en los siglos pasados, como veremos brevemente en este apartado. El mayor exponente de esta intervención externa es el periodo de la colonización de África, que comienza formalmente con la Conferencia de Berlín (1884-1885) y el reparto de los territorios africanos entre las potencias imperiales europeas, y se alarga hasta la segunda mitad del siglo XX, con el acceso a la independencia a partir de la década de 1950, y de manera generalizada a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta, de los países africanos, con algunos reductos tardíos en las décadas de los ochenta y noventa.

Sin embargo, la transición de los Estados coloniales a los Estados-nación africanos independientes no constituye un proceso fácil, y, de hecho, las potencias europeas van a tener influencia en las estructuras africanas también en el periodo poscolonial. A pesar de su brevedad temporal, el periodo de dominio colonial resulta esencial para la comprensión del devenir del continente africano, por su impacto en las estructuras políticas y económicas africanas. La partición del continente africano va a responder a los intereses europeos, y va a conllevar el establecimiento de fronteras arbitrarias, que no tienen en cuenta las estructuras políticas o sociales preexistentes. De esta manera, la conformación de los Estados-nación modernos africanos se realiza de manera exógena, con escasa unidad interna, dividiendo a los pueblos y grupos étnicos africanos, con consecuencias para la unión y la cohesión de las entidades políticas independientes.⁵ Tras las independencias, los líderes de las luchas anticoloniales van a tender al establecimiento de regímenes de partido único, con el pretexto precisamente de unir a los distintos elementos de la sociedad y de no dar lugar a la división interna, para poder así establecer un gobierno viable y consolidar el Estado.

Asimismo, los cambios en el sistema internacional derivados del final de la Segunda Guerra Mundial y del comienzo de la Guerra Fría, van a marcar nuevas dinámicas de intervención externa, por la competición global entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Así pues, podemos afirmar que la confrontación bipolar en el eje Este-Oeste, se manifiesta también en un eje Norte-Sur, siendo África un escenario fundamental donde se libra la rivalidad geoestratégica y los enfrentamientos indirectos. De hecho, los líderes políticos africanos se van a apoyar durante las décadas que siguen a las independencias, hasta finales de los años ochenta, en Estados Unidos y la Unión Soviética para garantizar su permanencia en el poder y la supervivencia de los Estados, en función de la ayuda otorgada por las dos superpotencias a los países bajo su esfera de influencia respectiva.

⁵ Véanse a este respecto Young, Crawford (1986): "Africa's Colonial Legacy", en *Strategies for African Development: A Study for the Committee on African Development Strategies*, Berkeley, University of California Press, pp. 25-51. Young, Crawford (1994): *The African Colonial State in Comparative Perspective*, New Haven, Yale University Press. Young, Crawford (1995): "The Heritage of Colonialism", en *Africa in World Politics: Post-War Challenges*, Boulder, Westview Press, pp. 23-30.

Con el desmoronamiento de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, vamos a asistir, en la década de 1990, a la reducción de los flujos de ayuda y la retirada de las superpotencias del continente, lo cual tiene una influencia directa en la caída de la primera generación de gobiernos poscoloniales, cuyo sostén dependía de las ayudas externas, y la proliferación de protestas populares y revueltas a lo largo de todo el continente por el cambio y la democratización de los regímenes políticos, en lo que se denomina “segunda liberación” del continente africano. Es decir, los procesos de transición política de los noventa dependen, por un lado, de la movilización de fuerzas endógenas africanas y, por otro lado, del contexto geopolítico del final de la Guerra Fría, que supone el fin de las relaciones de patronazgo con regímenes afines ideológicamente.

La década de 1990 supone también la pérdida de relevancia estratégica del continente africano, y la irrupción de nuevos actores que van a expandir su presencia en el continente, de manera particular el caso de China, y, posteriormente, otros actores emergentes, además de las tradicionales relaciones con los principales actores europeos, fundamentalmente Francia y Reino Unido. El auge de la presencia china en el continente implica un interés en el ámbito económico que se va a expandir progresivamente a otras esferas de cooperación política, militar y humanitaria, y cuyo interés no ha decaído hasta el día de hoy.⁶

La creciente implicación de China en el continente africano, sin abordar aquí las consecuencias positivas y negativas para el desarrollo de las sociedades africanas, por exceder el alcance de este artículo, ha tenido un impacto a nivel global, en la reconfiguración del interés de las principales potencias internacionales y regionales por África, generando, entre otros aspectos, un escenario privilegiado de competición para las relaciones entre Estados Unidos y China, sin obviar el controvertido papel de Rusia en África.

Desde principios de 2000, asistimos a esta “nueva lucha”,⁷ o expolio, por los recursos y la influencia en el continente africano, donde toman parte las grandes potencias, potencias regionales y potencias emergentes, como veremos en los distintos e interesantes análisis que conforman este número especial.

3. Contribuciones al número especial

Las contribuciones a este número especial cubren una variedad de áreas geográficas y de perspectivas teóricas, con el objetivo de proveer una adecuada comprensión al objeto de estudio. La cuestión de la intervención externa en el continente africano ha sido objeto de múltiples debates académicos y políticos, a lo largo de distintos momentos históricos, tanto en el periodo colonial como a partir de las independencias, durante la Guerra Fría, y en la pos Guerra Fría. En el presente número especial se proporciona una exploración holística del estado de la cuestión en la actualidad, analizando exhaustivamente el papel y la influencia de los distintos actores externos, por parte de especialistas en cada una de las regiones, teniendo en cuenta los antecedentes históricos, pero centrando el interés en las últimas décadas, constitutivas del siglo XXI.

En el transcurso de elaboración de la propuesta del número especial, del desarrollo y evaluación del mismo, se ha tenido en cuenta un eje transversal que consideramos especialmente relevante: la importancia de África en las relaciones internacionales

⁶ Véase Alden, Chris (2007): *China in Africa*, London, Zed Books.

⁷ Poplak, Richard: “The New Scramble for Africa: How China Became the Partner of Choice”, *The Guardian*, 22 diciembre 2016, en <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/dec/22/the-new-scramble-for-africa-how-china-became-the-partner-of-choice>; Adam, Ahmed H.: “Are We Witnessing a ‘New Scramble for Africa’?”, *Al Jazeera*, 27 marzo 2018, en <https://www.aljazeera.com/opinions/2018/3/27/are-we-witnessing-a-new-scramble-for-africa>; “The New Scramble for Africa”, *The Economist*, 7 marzo 2019, en <https://www.economist.com/leaders/2019/03/07/the-new-scramble-for-africa>

contemporáneas, su posible influencia en la definición del orden internacional⁸ y la necesidad de impulsar los análisis que arrojen luz sobre las dinámicas globales que afectan al continente africano.

A continuación, analizaremos los actores y las conclusiones de los diferentes artículos en relación con la temática propuesta. En nuestra opinión, el presente número especial representa una aportación muy relevante y también abre numerosas e interesantes vías para futuras investigaciones.

En primer término, aparece China como un actor que porgresivamente se ha ido implantando en todo el continente africano, cuya presencia ha ido creciendo también rápidamente con una clara interconexión entre intereses y objetivos.

La adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio hizo que durante la presidencia de Jiang Zemin se incrementase el interés por el potencial de los mercados africanos para China, interés que creció aún más durante la presidencia de Hu Jintao. Tras sus diez años de gobierno, en 2012 los intercambios bilaterales superaron los 180.000 millones de dólares. Tres años antes, China ya había sustituido a Estados Unidos como primer socio comercial del continente.

Un instrumento fundamental fue la creación de la FOCAC (Foro de Cooperación China-África) cuya primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno se celebró en Pekín en noviembre de 2006, precedida por la publicación del primer Libro Blanco de China sobre África.

La revista señala también la progresiva atención china a las relaciones militares y de seguridad. La reunión de la FOCAC de 2009, celebrada en noviembre en Sharm-el-Sheikh (Egipto), perfila en su plan de acción la ampliación del alcance y la escala de las relaciones de seguridad entre China y África y los apoyos de Pekín en la prevención, gestión y resolución de conflictos regionales en África. Tanto el gobierno chino como la Unión Africana (UA) también iban a reforzar e institucionalizar sus relaciones estableciendo el Mecanismo de Diálogo Estratégico como un instrumento para intercambiar sus puntos de vista sobre las relaciones China-África y otras cuestiones importantes de seguridad. Previamente, los ministros de Asuntos Exteriores chino y africanos decidieron conjuntamente lanzar un mecanismo de consulta política en la sede de la ONU en septiembre de 2007 para garantizar un enfoque más calibrado a la hora de abordar las cuestiones de seguridad regional.

Un nuevo paso de importancia se produjo con ocasión de la quinta cumbre ministerial del FOCA, celebrada en Pekín en julio de 2012, cuando la República Popular amplió la agenda de las cuestiones de seguridad con el lanzamiento de la ICACPPS (iniciativa sobre la Asociación Cooperativa China-África para la Paz y la Seguridad). En el plan de acción 2012-2015 ambas partes compartieron la opinión de que los retos a los que se enfrentan la paz y la seguridad en África eran cada vez mayores y reafirmaron su compromiso de reforzar la cooperación en la coordinación de políticas, la creación de capacidades, la diplomacia preventiva, las operaciones de mantenimiento de la paz y la reconstrucción y rehabilitación tras los conflictos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo para mantener conjuntamente la paz y la estabilidad en África.

Con la llegada de Xi Jinping al poder a finales de 2012 se abrió un nuevo capítulo en la consolidación de una relación multidimensional con África con la aprobación de varios Libros Blancos sobre África,

⁸ Véase Singh, Priyal: "Africa has a rare chance to shape the international order", *ISS Today*, 30 agosto 2022, en <https://issafrica.org/iss-today/africa-has-a-rare-chance-to-shape-the-international-order>

Se incrementaron los paquetes de ayudas, se dio prioridad a grandes préstamos e inversiones y la colaboración en todos los terrenos. El FOCAC se convirtió también en la plataforma principal de coordinación en el marco de la Iniciativa de la Ruta de la Seda, programas de interconexión, inversiones en infraestructuras, transporte, puertos, redes de comunicaciones y telecomunicaciones, la Ruta de la Seda digital, almacenamiento, servicios postales y tecnológicos.

El resultado de este esfuerzo de penetración política, económica y militar se puede considerar sorprendente, dada la rápida y fortísima penetración en el continente y el desplazamiento de otros actores estatales con una implantación tradicional en África. China ha creado 25 zonas de cooperación económica y comercial en 16 países africanos y ha seguido invirtiendo fuertemente en todo el continente. Las inversiones directas chinas, pasaron de 75 millones de dólares en 2003 a 4.200 millones de dólares en 2020 y siguieron creciendo en 2021. China en 2020 había hecho inversiones en 52 de los 54 países africanos, siendo el cuarto inversor en el continente. No obstante, la relación comercial se ha mantenido bastante desequilibrada, siendo favorable a China en más del 90% de los 54 países, y los intercambios comerciales han ido disminuyendo. A lo que hay que añadir que algunos países africanos comenzaron a suspender o abandonar bastantes de los proyectos suscritos en las últimas décadas, la mayoría de los cuales se enmarcan en la Iniciativa de la Ruta de la Seda, porque no podían devolver los préstamos, si bien la demanda de proyectos para nuevas infraestructuras se ha mantenido alta.⁹ y China está poniendo las bases para su predominio en la economía digital en el continente.

La protección de los intereses en el exterior como una parte fundamental de las tareas de sus fuerzas armadas, ha llevado a China a la firma de acuerdos de defensa con la mayor parte de los gobiernos africanos, aumentado su participación en operaciones de mantenimiento de la paz, el establecimiento de instalaciones logísticas y militares, con previsiones de un incremento sustancial de sus bases e instalaciones en todo el continente, tal como se hace mención en varios artículos de este número y las ventas de armamento.

A estos factores desequilibrantes de la situación y presencia de otros actores estatales en los últimos veinte años, hay que añadir la actividad en otros ámbitos importantes como su inserción en los medios de comunicación, la diplomacia educativa y cultural y la diplomacia pública. Los países africanos ven a China de una forma favorable, según los últimos sondeos.¹⁰ Este es un activo muy importante que China ha conseguido.

En su conjunto, como señala la revista, China está creando una coalición con países en vías de desarrollo que intentará configurar a su favor un sistema internacional y sus reglas de funcionamiento que Occidente ha venido anteriormente conformando.

Desde esta visión el cambio y los principales instrumentos utilizados por China, la revista aborda el papel de otros actores, empezando por Rusia.

Frente a otras opiniones que vienen señalando la importancia de la “alianza” en China y Rusia, al artículo de la revista muestra su escepticismo sobre el impacto de este estrechamiento de relaciones en el espacio africano.

Los planteamientos de Moscú, dado también sus medios económicos y financieros que no son comparables con los que puede disponer China, operan según un modelo distinto al de

⁹ “Chinese Investment in Africa Rises as Project Values and Bilateral Trade Decline”, International Institute for Sustainable Development, 25 October 2021, en <https://www.iisd.org/articles/chinese-investment-africa-bilateral-trade-decline>

¹⁰ Bartlett Kate: Survey: “Africans See China as Positive Force”, VOA, 31 October 2022, en <https://www.voanews.com/a/survey-africans-see-china-as-positive-force/6813313.html>

China. Moscú estaría operando bajo un modelo de política y negocios que el autor del artículo sobre Rusia califica como individualista y basado en el clientelismo, donde no queda claro que se estén poniendo las bases para la construcción de relaciones institucionales y bilaterales duraderas.

Rusia tiene gran interés en los recursos naturales de África y ofrece su experiencia en su explotación y desarrollo en sectores como la energía, incluyendo la energía nuclear, o la minería, pero las relaciones comerciales con los Estados africanos son muy reducidas en comparación con la Unión Europea, Francia, China, Estados Unidos, India o el Reino Unido. En términos globales, Rusia sigue comerciando mucho más con Europa y Asia que con África. También Estados Unidos, China, Japón, la UE, Francia y el Reino Unido invierten más en África y aportan más ayuda al desarrollo que Rusia.

Sin embargo, Rusia es un importante socio en cuestiones de defensa para África y es, en términos globales, el principal proveedor de armas de la región, si bien las exportaciones a los estados subsaharianos son reducidas, siendo Argelia el país que se lleva el grueso de las importaciones, alrededor de un 80% del total. Rusia desde 2015 ha firmado acuerdos con más de 20 países africanos, que van desde la venta de material militar hasta la asesoría en cuestiones de defensa. Gracias a estos acuerdos, Rusia ha obtenido garantías de presentes y futuras bases e instalaciones militares en Eritrea, República Centroafricana, Egipto, Madagascar, Mozambique y Sudán, El Kremlin se presenta como un eficaz socio antiterrorista en África y de apoyo a los gobiernos contra grupos insurrectos.

Los vínculos militares y de seguridad de Rusia implican también el uso de grupos mercenarios privados. Varios artículos mencionan el papel del Grupo Wagner en varios países como Libia, Sudán, República Centroafricana, Mozambique y, más recientemente, Malí. Este grupo, con lazos con el Kremlin y actividades en otros continentes, constituye un complejo entramado que mezcla cuestiones operativas y empresariales, que van desde concesiones mineras e industriales, canalizadas a través de M-Invest, a la seguridad de personalidades y contratistas de seguridad, la salvaguardia de activos económicos, entrenamiento militar y hasta instalaciones y bases navales, como la ofrecida por al-Bashir a Rusia en Port Sudan, en el Mar Rojo.

Rusia también constituye un importante apoyo político y diplomático para estos Estados.

En su conjunto, y, a pesar de sus limitaciones, la creciente actividad de Rusia en África desde 2015 ha hecho que Estados Unidos y otros actores occidentales como Francia, el Reino Unido o la Unión Europea vayan perdiendo socios e influencia en el continente.

Junto a estos dos actores, hay que resaltar el papel de otros actores de creciente influencia en importantes zonas regionales de África. Este es el caso que nos presenta la revista sobre la presencia, rivalidades y políticas que desarrollan los Estados del Próximo Oriente: La rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, Catar con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Arabia Saudita, independientemente de las complicaciones que han venido creando a las políticas mantenidas por otros actores occidentales con presencia y actividades de estabilización en el Cuerno de África, y el Sahel, son un nuevo factor que induce una mayor complejidad en estos procesos de estabilización, complicando la consecución de acuerdos y diversificando las fuentes de posibles apoyos de los Estados con fuerte inestabilidad o rebeliones internas, así como haciendo más perentoria la necesidad de acuerdos entre actores para actuar de forma conjunta en aquellos procesos.

El artículo muestra las diversas competiciones existentes desde el punto de vista político y religioso. Cada uno de los actores empleará diversas herramientas y palancas.

Arabia Saudita y otros países del Golfo utilizarán la palanca financiera y económica, junto con la herramienta religiosa y cultural e incluso el músculo militar, en zonas como el Cuerno de África.

Irán, independientemente de su intento de penetración el Cuerno de África y el Sahel, ve en la inestabilidad de los países subsaharianos una poderosa oportunidad de reforzar su presencia en el continente y ha puesto su foco de atención recientemente en Malawi, Namibia, Tanzania y Senegal. Utilizará los bonyad (asociaciones o fundaciones), que administran una vasta red de empresas nacionales, las Danesh Bonyan, especie de clústeres de empresas privadas orientadas a la comercialización de saberes y conocimientos científico-tecnológicos, la diáspora libanesa en África ligada a Hezbolá, y financiará mezquitas y escuelas coránicas chihitas.

Turquía también ha irrumpido con fuerza en África, El artículo expone su penetración en Somalia y cómo el gobierno turco y sus empresas se hicieron rápidamente con la gestión del puerto y el aeropuerto de Mogadiscio, que suponen una parte muy sustancial de los ingresos que recauda el Estado somalí. Su actuación en Etiopía. Su implantación en Libia, siendo el puntal fundamental en el apoyo militar al gobierno de Trípoli. Su apoyo en Argelia para su expansión en el Sahel, utilizando una combinación de instrumentos económicos, comerciales y militares, venta de armamento moderno y asistencia militar, tal como ha hecho en Somalia y Etiopía. Esta penetración, viene acompañada de un componente educativo muy significativo en contraposición a las iniciativas en este campo de Arabia Saudita e Irán.

Israel tiene también una política propia en el continente

Una vez hecha esta presentación de actores con implantación nueva o más reciente, la revista aborda el papel y la evolución en presencia y políticas de Estados occidentales con tradicional presencia en el continente: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Europea

Estados Unidos se presenta en la revista como un Estado central en el sistema internacional que tiene una política no muy consistente con respecto al continente africano. Se explica muy sucintamente la evolución y cambios en sus políticas para desembocar en las estrategias recientemente aprobadas por la administración de Joe Biden.

Hay que resaltar en su aproximación económica que Estados Unidos hasta la década de 2010 fue el socio comercial principal de los países de África Central y también de África Occidental y que, a partir de esta década, su cuota de mercado ha bajado del 35% al 5%, superado en el primer caso por China (34%) y la Unión Europea (24%), y en el segundo por la UE (30%) y la India (17%). En el caso del África Oriental y Austral, Estados Unidos nunca ha sido un socio preferente, aunque en el caso del África Austral sí llegó a superar el 10% de cuota, antes de la crisis de 2007. Hacia 2016 se produjo un descenso pronunciado en la exportaciones e importaciones que lentamente se está recuperando.

En cuanto a las inversiones directas, también se puede detectar la creciente ventaja que China ha ido consiguiendo con respecto a Estados Unidos a partir de de la última década. Hay que subrayar que su estrategia comercial es diferente de la que está desarrollando China, tal como expone el artículo específico de la revista.

En cuanto a los aspectos de seguridad se destaca el impacto de los atentados del 11 de septiembre en el nuevo papel de África en la concepción estratégica estadounidense, en especial el Magreb y un Sahel extendido, si bien el AFRICOM, el mando militar independiente para África, se creó años después, en 2007.

Los cambios que introducen las administraciones de Barak Obama serán reconsiderados por la administración de Donald Trump, pero su política con respecto a África resulta ser en buena parte continuista y, a pesar de su ya fuerte preocupación por contrarrestar la influencia creciente de China en el continente, sobre todo en el campo económico, y, en otro orden de Rusia, calificando sus actividades como “predatorias”, acabó priorizando los aspectos de seguridad con la sustitución de Rex Tillerson por Mike Pompeo en abril de 2018. La Nueva Estrategia para África que se adoptó contenía tres ideas básicas: fortalecer los lazos comerciales, realizar acciones contraterroristas y priorizar y seleccionar las intervenciones. Para todo ello, se basarían en relaciones privilegiadas con actores clave, como el G5-Sahel (Mauritania, Níger, Chad, Burkina Faso y Mali). Según John Bolton, con la nueva estrategia se iban a ampliar los vínculos económicos sobre la base del respeto mutuo, se ayudaría a los Estados africanos a tomar las riendas de su destino económico y sus necesidades de seguridad, y se iba a asegurar que la ayuda exterior de Estados Unidos en la región obtuviera resultados para el pueblo estadounidense.¹¹ No obstante, África era el destinatario de meramente el 0,3% del total del presupuesto militar, siendo la quinta prioridad estratégica de Estados Unidos entre los diversos continentes.

Posteriormente la nueva administración de Joe Biden reconocerá que existían deficiencias en la aproximación estadounidense Tanto la Estrategia Nacional de Seguridad, como la Estrategia para el África subsahariana como la Estrategia más reciente de Defensa Nacional intentarán desarrollar una nueva política enfatizando más los aspectos de colaboración. En particular la Estrategia para el África subsahariana propone el fortalecimiento de lazos y alianzas, así como invitar a nuevos países a ellas; favorecer nuevas agrupaciones de países en función de sus intereses; incorporar a la sociedad civil y al sector privado –tanto en África como en Estados Unidos–, así como dar un papel relevante a la cada vez más numerosa diáspora africana en Estados Unidos. Las líneas básicas de esta política resaltan la necesidad de un mayor esfuerzo de diplomacia pública, potenciar el desarrollo sostenible y la eficiencia, lograr mayores objetivos comerciales, de transformación digital y de hubs urbanos, y, en los aspectos militares y de seguridad, lograr demostrar a los Estados africanos que la alianza con Rusia o China no reporta de ninguna manera los beneficios que proclaman, a la vez que se dota de herramientas de defensa para lograr los objetivos compartidos con Estados Unidos. La Estrategia de Defensa Nacional dará prioridad a la desarticulación de las amenazas de las organizaciones extremistas violentas (OEV) “trabajando “por, con y a través” de los socios africanos, así como “la realización de esfuerzos para desbaratar las actividades malignas de la RPC y Rusia en el continente”.

Los autores del artículo consideran que la política y estrategia hacia África todavía sigue muy centrada en aspectos militares, existiendo un déficit en políticas comerciales y de ayuda directa, generando un gap que está siendo aprovechado por otros actores, como Rusia y China que ofrecen diferentes tipos de políticas y soluciones.

Por su parte, los Estados europeos abordan sus políticas hacia África de forma diferente.

El Reino Unido tiene una notable historia de presencia en el continente africano. En la actualidad hay catorce países que pertenecen a la Commonwealth, la mayoría antiguas colonias, y existen importantes diásporas de países africanos en el Reino Unido que componen más del 2% de la población británica.

Desde el punto de vista comercial ha mantenido acuerdos comerciales con 16 países, pero el volumen comercial ha disminuido progresiva y significativamente desde la última

¹¹ A New Africa Strategy, US Department of State, 13 December 2018, en <https://2017-2021.state.gov/a-new-africa-strategy/index.html>

década desde los 43 mil millones de dólares en 2012 a los 14 mil millones en 2020. El Reino Unido ha sido también uno de los principales inversores en el continente, alcanzando los 66 mil millones de dólares en 2019, y es el cuarto país donante de ayuda al desarrollo, según la OECD, antes de la pandemia del COVID 19.

El artículo sobre el Reino Unido, nos presenta los cambios inducidos en sus políticas tras el *Brexit* en tres campos: prosperidad y crecimiento económico, seguridad y administración de recursos naturales, la disminución del porcentaje de ayuda al desarrollo pasando en la actualidad al 5%, por motivos de ajuste fiscal.

Cabe también mencionar también los debates producidos en el Parlamento británico y los documentos que se han ido aprobando hasta llegar al documento aprobado en marzo de 2021 titulado “*Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*”, enfatizando la necesidad de una nueva asociación. Y más recientemente el 16 de mayo de 2022 el documento titulado “*UK government’s strategy for international development*”. También merece la pena mencionar la cumbre Reino Unido-África sobre inversiones que tuvo lugar en Londres en enero de 2020.

En la actualidad, el Reino Unido enfatiza las asociaciones con Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Etiopía y Ghana, en particular, para promover los objetivos de prosperidad compartidos, los valores democráticos y los intereses de seguridad compartidos. Sudáfrica y Nigeria representan el 46% del PIB del África subsahariana y el 60% de su comercio se hace con el Reino Unido. En el campo de la seguridad se tiene en cuenta de forma particular la lucha contra el terrorismo y la emigración irregular proveniente de África junto con el papel del crimen organizado, así como el apoyo a la resolución de conflictos y los esfuerzos de estabilización en Somalia y Sudán, la libertad de navegación en el Golfo de Adén y en el Índico y a las operaciones de mantenimiento de la paz tanto de la ONU como de África. En su conjunto, la nueva aproximación constituye una renovación de sus políticas hacia el continente africano que, sin duda, tratarán de explotar no pocas debilidades que presenta la aproximación y estrategias de otros Estados con creciente implantación en el continente africano.

Otro de los autores nos presenta el papel de la Unión Europea (UE) que ha sido históricamente el principal socio del continente africano en términos de comercio, inversión, ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria, intentando desarrollar un “partenariado entre iguales”. No obstante, la existencia de visiones e intereses diferentes entre los propios miembros de la UE y la rivalidad entre direcciones, organismos y agencias en su seno, en no pocas ocasiones han acabado configurando una actuación incoherente, con notables divergencias entre el discurso y lo que finalmente se acaba realizando.

Las relaciones entre la UE y África se han desplegado históricamente en dos marcos diferenciados: las convenciones entre Europa y los llamados países ACP (África-Caribe-Pacífico), acuerdos de una dimensión esencialmente económica y comercial, y las cumbres UE-UA, celebradas desde el año 2000. En cualquier caso, la relación se considera claramente asimétrica, donde se han antepuesto con frecuencia los intereses comerciales europeos, o sus prioridades en clave de seguridad, teniendo en cuenta que cualquier aproximación multidimensional en una situación de inestabilidad, de debilidad estatal, de espacios desgobernados y de competencia entre intereses estatales no compartidos necesita para florecer, y de forma prioritaria, la creación de un espacio estable a corto y medio plazo, cuya realización exitosa exige la aproximación conjunta del actor local y el actor exterior. Esta conjunción no siempre es sencilla, dado, sobre todo, la complejidad de la utilización de medios militares.

Desde el punto de vista económico, África sigue siendo un continente esencialmente exportador de materias primas y sigue dependiendo de la importación desde Europa de bienes acabados, si bien el equilibrio entre importaciones y exportaciones es cada vez más notable

Con respecto a una zona de especial interés y preocupación en la actualidad, el Sahel, el autor del artículo presenta lo que se califica como giro pragmático de la UE con la consolidación del trinomio ‘seguridad-migración-desarrollo’ tras el 11-S, con la aspiración institucional de la UE de desempeñar un papel más político en ese nuevo escenario de amenaza global y lucha contra el terrorismo que vendrá posteriormente coloreada por la creciente competencia entre grandes potencias y la presencia de países emergentes con intereses diferenciados y en competición.

El artículo señala los condicionantes que la UE presenta para ser un actor con capacidad transformadora en el continente africano. En opinión del autor, el recrudecimiento de la situación de seguridad en la región ha hecho incrementar exponencialmente el número de iniciativas y de instrumentos políticos o de financiación de la UE, con un componente cada vez más securitario en cada una de ellas. Todo ello plantea, a su juicio, diversos interrogantes e incertidumbres y también dilemas a la propia UE, resaltándose el principio de “apropiación local”, la legitimidad social de la UE en esta zona regional y un dilema principal, relacionado con la dificultad de Bruselas de replantear el rumbo de su estrategia. El autor se decanta por revitalizar un enfoque más reflexivo y a largo plazo donde le gustaría que los aspectos de desarrollo primaran sobre los aspectos de seguridad, asunto complicado en el nuevo entorno de competición y rivalidad internacional y regional que fragiliza aún más la consistencia, la estabilidad y las posibilidades de desarrollo de numerosos Estados africanos.

Un tercer artículo examina la posición de Francia respecto a la región del Norte de África y África Occidental, señalando la relevancia tradicional de Francia como actor con capacidad de influencia sobre las dinámicas regionales africanas. En primer lugar, el artículo estudia el uso de la política francesa en el ámbito de la economía, el comercio, la cooperación al desarrollo y la francofonía como instrumento de refuerzo de la presencia francesa en ambas regiones, con un claro componente de seguridad vinculado al mantenimiento de la estabilidad y la lucha contra el extremismo violento en la región. Luego presenta su posición en el marco de la Política de Vecindad de la EU prestando atención a la reconfiguración del escenario regional y sus implicaciones a la luz de los lazos históricos de Francia en ambas regiones, incluyendo intervenciones en asuntos domésticos y los conflictos en la región que le han llevado a desmarcarse de la postura europea en más de una ocasión, priorizando los intereses nacionales sobre los de la Unión. Por último, el artículo profundiza en dinámicas o acontecimientos políticos de actualidad que modulan o condicionan la respuesta de Francia hacia el vecindario europeo del sur del Mediterráneo, con especial prominencia de la creciente rivalidad entre Argelia y Marruecos, intentando mantenerse como potencia privilegiada dominante.

La revista se cierra con un artículo sobre las relaciones entre América Latina y África. Estas relaciones, destaca el autor, ocupan habitualmente un lugar secundario en las agendas de política exterior latinoamericanas y sus implicaciones apenas encuentran un hueco en los principales manuales de estudio de las relaciones internacionales y la política exterior latinoamericana. No son relaciones prioritarias para ningún estado latinoamericano, se han sustentado sobre intereses fundamentalmente políticos y se caracterizan por una cooperación dispersa y una débil institucionalidad con escasas repercusiones a nivel internacional. Por todo ello, el autor considera que América Latina no se encuentra en disposición de entrar en la competición existente en el continente africano, al menos a corto plazo.

4. Conclusión

Después de reflexionar sobre las aportaciones de los diversos autores, estamos convencidos de la creciente relevancia de África para el desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas y de la necesidad de seguir profundizando en las temáticas abordadas, para contribuir de manera significativa al conocimiento en el ámbito de los estudios internacionales y los estudios africanos.

La competición y rivalidad entre las principales potencias por los recursos e influencia en el continente africano es una realidad manifiesta en la actualidad, que tiene claros precedentes históricos, no sólo en el periodo colonial, sino a lo largo de todo el periodo poscolonial, llegando a definir las agendas de desarrollo africanas. Es inevitable observar ecos del pasado en las dinámicas que se están desarrollando actualmente en el continente africano, en particular de la Guerra Fría, en alusión a las tensiones o inestabilidad que pueden derivarse de la competición por los recursos estratégicos y las zonas de influencia, con nuevos actores implicados en el terreno.

Los distintos actores externos implicados en el continente africano han intensificado las actividades económicas y el establecimiento de nuevas relaciones políticas a partir del siglo XXI, siendo paradigmático el caso de las relaciones sino-africanas, que han entrado en una nueva fase que refleja las expectativas de China en el continente africano en el siglo XXI, con una integración de la política africana en un marco más amplio de proyección internacional y liderazgo a nivel global.

De manera progresiva, China ha conseguido erigirse en el primer socio inversor y comercial de muchos países africanos, lo cual, junto con el reciente impulso de la acción de Rusia en África, ha provocado la reacción de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la UE para intentar contrarrestar el papel de dichas potencias en África, y la alerta de las potencias europeas ante su posible insignificancia en los asuntos del continente.

Además, el papel de los países árabes del Golfo resulta crucial para comprender las dinámicas políticas y económicas en la región del Gran Cuerno de África, dejando de lado su inserción en el Sahel, y Turquía ha desarrollado una ambiciosa política africana, que, aunque cuenta con raíces históricas, ha tomado un nuevo impulso a partir del nuevo milenio. Asimismo, también los países de América Latina, han renovado su interés por África a comienzos del presente siglo, a pesar de las limitadas capacidades para desafiar el actual escenario de competición geopolítica.

Por otra parte, los desafíos para los actores africanos son múltiples, incluyendo, por un lado, la afirmación de sus posiciones en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional e internacional y, por otro lado, favorecer que la implicación de actores externos promueva el desarrollo local, y no genere únicamente beneficios para las élites gubernamentales, dejando fuera a la mayoría de la población.

Para concluir, hemos de resaltar que la competencia y la rivalidad de las potencias internacionales en África se ha venido exacerbando en las dos últimas décadas, pero a día de hoy, no parece que esa rivalidad tenga en cuenta como asunto prioritario los intereses africanos, las consecuencias para las sociedades africanas ni las dinámicas propias de desarrollo de los agentes locales. Hay algunos cambios perceptibles en algunas políticas, enfatizando la necesidad de un nuevo tipo de asociación, tal como se recoge en la revista, pero habrá que ver su plamación práctica. Si las potencias internacionales siguen enfatizando la extracción de recursos, la búsqueda de mercados y el aumento de sus esferas de influencia, se reproducirán modelos de dominación que prosigan el “segundo expolio” del continente.